

PRODUTO TÉCNICO / TECNOLÓGICO (PTT)

Descrição da finalidade: Identificar os desafios e oportunidades para a implementação de instrumentos de governança na Diretoria de Administração e Planejamento (DAP) do Campus Manaus Centro do IFAM e propor um plano de ação para sua efetivação.

Avanços tecnológicos/grau de novidade: A pesquisa se baseou em revisão de literatura sobre governança pública, análise de documentos institucionais do IFAM e entrevistas com servidores da DAP, culminando em um plano de ação estratégico e recomendações para a implementação de um modelo de governança adequado no contexto específico do IFAM Campus Manaus Centro.

Classificação: () Produção com alto teor inovativo: () Produção com médio teor inovativo:
(x) Produção com baixo teor inovativo: () Produção sem inovação aparente:

Docentes Autores:

Nome: Biancca Scarpeline de Castro CPF: [CPF] (x) Permanente; () Colaborador

Discentes Autores:

Nome: Mauro Sid Lima do Nascimento CPF: 494.038.932-49 (x) Mest Prof.;

Conexão com a Pesquisa

Projeto de Pesquisa: caracterizado pela busca de contribuições para o progresso do conhecimento referente a problemas científicos mediante análise, reflexão crítica, síntese e aprofundamento de ideias por meio do emprego de metodologia científica. Trata-se de um Projeto de Pesquisa Aplicada, que busca a solução de problemas práticos ou determinar os possíveis usos para as descobertas da pesquisa básica.

Projeto de Pesquisa vinculado à produção: Projeto de Pesquisa 1.2. Políticas Públicas e Inovações em Processos, Produtos e Serviços.

Linha de Pesquisa vinculada à produção: Gestão da Inovação, Mercados e Políticas Públicas.

Conexão com a Produção Científica

a) Título: Governança Pública na Gestão Educacional: Um Estudo de Caso do IFAM Campus Manaus Centro.

Periódico: XI Encontro Brasileiro de Administração Pública, 2024.

Outros dados: ano 2024; vol. 1; páginas 18;

Aplicabilidade da Produção Tecnológica:

Descrição da Abrangência realizada: O estudo abrange a Diretoria de Administração e Planejamento do Campus Manaus Centro do IFAM, realizando análise de documentos, entrevistas e propondo medidas específicas para a implementação de um modelo de governança.

Descrição da Abrangência potencial: As práticas e modelos de governança desenvolvidos nesta pesquisa poderão ser replicados em outras diretorias do IFAM e em outros Institutos Federais, além de outras entidades de gestão educacional que enfrentam desafios similares em termos de alinhamento estratégico e eficiência operacional.

Descrição da Replicabilidade: O estudo possui replicabilidade devido à metodologia estruturada, abordagem teórica adaptável e plano de ação detalhado, com recomendações práticas que serão adaptadas às especificidades locais e operacionais de outras instituições.

A produção necessita estar no repositório? Sim

Documentos Anexados (em PDF)

(x) Relatório técnico conclusivo

Implementação de Governança na Diretoria de Administração e Planejamento do Campus Manaus Centro do IFAM – Plano de Ação

Índice

Introdução.....	5
Governança Pública.....	6
Diagnóstico da Situação	8
Resultados: Propostas Ações.....	10
Estrutura do Plano de Ação	14
Plano de Ação 1: Estratégia: Recursos Financeiros e Humanos	15
Plano de Ação 2: Estratégia: Papéis e responsabilidades	16
Plano de Ação 3: Estratégia: Integração e cooperação entre áreas.....	17
Plano de Ação 4: Estratégia: Definição de objetivos e metas.....	22
Plano de Ação 5: Liderança: Comunicação.....	23
Plano de Ação 6: Liderança: Gestão de Mudanças	24
Plano de Ação 7: Liderança: Adoção de práticas de Governança	25
Plano de Ação 8. Controle: Planejamento e Gestão de Riscos	26
Plano de Ação 9. Controle: Transparência e Prestação de Contas	28
Plano de Ação 10. Controle: Participação da comunidade.....	29
Ganhos Estratégicos para a DAP.....	31
Monitoramento	32
Considerações Finais.....	32

Introdução

O presente relatório técnico conclusivo se baseia na dissertação de mestrado intitulada "A governança na Diretoria de Administração e Planejamento do Campus Manaus Centro do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM) : Medidas de Implementação e Melhoria.", desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Gestão e Estratégia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).

Se insere na linha de pesquisa "Gestão da Inovação, Mercados e Políticas Públicas", explorando a temática da governança pública no contexto da gestão educacional.

Este relatório tem como objetivo apresentar as oportunidades e desafios enfrentados

para a implementação da Governança na Diretoria de Administração e Planejamento do Campus Manaus Centro do IFAM (DAP/CMC/ IFAM), e propor soluções para aprimorar a eficiência e eficácia da administração pública educacional.

A Diretoria de Administração e Planejamento (DAP) do Campus Manaus Centro do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM) é responsável por assegurar que as atividades e operações do campus estejam alinhadas com os objetivos e metas institucionais.

Assim, através de uma revisão bibliográfica, análise de documentos e entrevistas foram mapeados os principais

desafios e oportunidades para a implementação de práticas de governança, com foco nas dimensões: estratégia, liderança e controle. Pretendeu-se fornecer recomendações práticas e um plano de ação para a implementação de um modelo de governança adequado.

Os resultados esperados incluem a otimização de recursos, melhoria na entrega de serviços educacionais e um impacto positivo no desenvolvimento regional, servindo como modelo potencial para adoção em outras unidades e contextos similares dentro do setor público educacional.

Governança Pública

A governança pública é um tema de grande relevância na administração pública contemporânea (Teixeira e Gomes, 2019).

IFAM (2016) ressalta que a governança pública visa garantir a eficiência, eficácia e efetividade das ações governamentais, por meio da adoção de boas práticas de gestão e controle.

A governança pública é recomendada conforme Decreto nº 9.203/2017, que estabeleceu a política de governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional no Brasil.

A literatura aborda as vantagens da implementação da governança no setor público.

Eficiência e Efetividade na Gestão

- Contribui para uma gestão mais eficiente e eficaz (Matias-Pereira, 2010).
- Promove a eficiência da máquina pública e a redução do desperdício dos recursos públicos (Santos; Rover, 2019).
- Mostra que a atuação motivacional de gestores públicos a partir das práticas de governança foi capaz de melhorar a eficiência dos recursos (Santos; Rover, 2019).
- Garante a existência de um sistema efetivo de gestão de riscos e controle financeiro (TCU, 2020).

Participação e Responsabilização

- Estimula a participação ativa da população nos processos decisórios e de controle (Matias-Pereira, 2010).
- Promove um ambiente de maior responsabilização e integridade (Matias-Pereira, 2010).
- Reduz práticas inadequadas e estimula conduta ética por parte dos gestores e servidores públicos (Matias-Pereira, 2010).
- Implementação de boas práticas de transparência, prestação de contas e responsabilização dos agentes (TCU, 2020).

Melhoria dos Serviços e Instituições

- Melhora na qualidade dos serviços prestados à sociedade e fortalecimento das instituições públicas (Matias-Pereira, 2010).
- Promove a simplificação administrativa, modernização da gestão pública e integração dos serviços públicos (TCU, 2020).
- Entrega de resultados econômicos, sociais e ambientais para os cidadãos (TCU, 2020).

Comunicação e Monitoramento

- Melhoria da comunicação entre os diversos atores envolvidos na gestão pública (Matias-Pereira, 2010).
- Permite a avaliação da situação e demandas, direcionamento da atuação e monitoramento do funcionamento das organizações públicas (TCU, 2020).

Adesão a Princípios Éticos e Legais

- Segue princípios éticos e legais que regem a administração pública (TCU, 2021).

No entanto, os autores pesquisados também apontam obstáculos para a governança nas instituições públicas

Os autores apresentam instrumentos que podem ser utilizados para promover a governança no setor público

Definição de objetivos e metas

- Elaboração de planos estratégicos (SANTOS; FREITAS; VICENTE, 2018)
- Definição de metas e indicadores de desempenho (SANTOS; FREITAS; VICENTE, 2018)
- Adoção de modelos de gestão estratégica (TEIXEIRA et al., 2018).
- Gestão por resultados (TEIXEIRA et al., 2018).
- Planejamento Estratégico (CJF, 2020)

Prevenção de corrupção e promoção da ética

- Implementação de mecanismos de prevenção e combate à corrupção (OCDE, 2017)
- Elaboração de planos de integridade (BRASIL, 2018)
- Código de Conduta e Integridade (TCU, 2020)

Transparência e prestação de contas

- Criação de comitês de governança (BRASIL, 2018)
- Transparência na gestão dos recursos (TEIXEIRA; GOMES, 2019)
- Prestação de contas (BATISTA; GOMES; PANIS, 2021)

Avaliação e melhoria do desempenho

- Avaliação de políticas públicas (NETO et al., 2019).
- Indicadores de desempenho (BATISTA; GOMES; PANIS, 2021)
- Sistemas de gestão (SANTOS; SOUZA, 2022)

Planejamento e gestão de riscos

- Gestão de riscos (BRASIL, 2019)
- Plano de Governança e Gestão (PGG) (BRASIL, 2019)

Diagnóstico da Situação

A pesquisa realizada na Diretoria de Administração e Planejamento do Campus Manaus Centro do IFAM revelou diversos desafios relacionados à implementação efetiva da governança pública.

Foram realizadas 10 entrevistas com servidores da referida Diretoria, com foco em três temáticas: estratégia, liderança e controle.

Os entrevistados revelaram um baixo conhecimento sobre governança, com apenas três alegando possuir um conhecimento mais aprofundado. A maioria reconheceu a necessidade de maior familiarização com as legislações e práticas de governança. Esse resultado corrobora o trabalho de Machado e Quiraque (2023), que destacam que, apesar dos avanços observados nos últimos anos, muitas instituições públicas de ensino superior ainda apresentam um entendimento limitado dos servidores sobre governança. Tal cenário evidencia a necessidade de investir em programas de treinamento e conscientização dos servidores, a fim de promover uma maior compreensão e engajamento com os princípios de governança (PEREGO *et al.*, 2023).

Na dimensão Estratégia, destacam-se como principais desafios

Quanto à dimensão Liderança, os principais desafios identificados foram

Na dimensão Controle, evidenciaram-se os seguintes desafios

O diagnóstico realizado ressalta a importância de implementar medidas para superar esses desafios e fortalecer a governança pública na Diretoria de Administração e Planejamento do Campus Manaus Centro do IFAM. A partir desse entendimento, são propostas ações para cada dimensão, visando aprimorar a gestão.

Resultados: Propostas Ações

Estratégia: A pesquisa evidenciou a necessidade de definir claramente objetivos e metas, além de atribuir adequadamente recursos financeiros e humanos.

Recursos financeiros e humanos

- Realizar capacitações sobre governança para servidores da DAP
- Mapear competências existentes e necessárias para a governança
- Criar comitê de governança na DAP
- Estabelecer parcerias para compartilhar boas práticas em governança
- Incluir metas de governança no planejamento estratégico da DAP
- Avaliar periodicamente a maturidade da governança na DAP

Integração e cooperação entre áreas

- Criar Comissões Temáticas Interdepartamentais com membros de vários departamentos para resolver problemas comuns e promover colaboração.
- Utilizar Plataformas de Gestão de Projetos para melhorar comunicação e coordenação das equipes interdepartamentais.
- Implementar Programas de Intercâmbio Interno, permitindo que funcionários trabalhem temporariamente em outros departamentos para aumentar empatia e cooperação.
- Organizar regularmente seminários e workshops para discutir temas relevantes e promover colaboração e inovação.
- Incluir na Avaliação de Desempenho critérios que valorizem a cooperação interdepartamental e promovam retornos construtivos.
- Adotar transparência, comunicação eficiente e comprometimento de todos com os objetivos comuns para uma integração e cooperação efetivas em contextos institucionais complexos.

Papéis e responsabilidades

- Elaborar mapeamento detalhado de funções e competências de cada cargo
- Realizar estudo com participação de todos os níveis para identificar lacunas e sobreposições
- Complementar diretrizes com treinamentos para compreensão e aderência às políticas
- Implementar sistema de comunicação para disseminar informações e atualizações sobre responsabilidades e processos

Definição de objetivos e metas

- Elaborar planejamento estratégico específico para DAP, alinhado ao PDI, com objetivos e metas claros
- Desenvolver indicadores e metodologias para mensurar e monitorar o progresso dos objetivos
- Aprimorar a comunicação entre níveis hierárquicos para engajamento nos objetivos
- Promover a participação dos servidores na definição dos objetivos, metas e indicadores
- Realizar reuniões periódicas de acompanhamento e revisão dos objetivos e metas

Liderança: A gestão de mudanças e a Adoção de práticas de Governança foram apontadas como áreas importantes para o sucesso da implementação de práticas de governança.

Comunicação

- Investir na capacitação de líderes e gestores em habilidades de comunicação
- Aprimorar os canais de comunicação, especialmente os informatizados, garantindo confiabilidade e acessibilidade
- Promover uma cultura de transparência e accountability por meio da divulgação proativa de informações relevantes
- Desenvolver tutoriais, guias práticos e materiais de apoio para facilitar o entendimento e execução de procedimentos administrativos e da governança
- Monitorar e avaliar continuamente a eficácia das estratégias de comunicação adotadas

Gestão de Mudanças

- Demonstrar o valor de novas práticas e alinhar a cultura organizacional com objetivos institucionais
- Melhorar a comunicação e engajamento proativo da liderança para facilitar aceitação de novos processos
- Aprimorar o planejamento estratégico e alocar recursos adequados para mudanças
- Padronizar procedimentos entre os diferentes campi do IFAM

Adoção de práticas de Governança

- Fornecer capacitação contínua sobre práticas de governança para todos os níveis organizacionais
- Adaptar práticas de governança considerando a cultura organizacional existente

Controle: A pesquisa demonstrou a importância de fortalecer o planejamento e a gestão de riscos, além de aprimorar os mecanismos de transparência e prestação de contas.

Planejamento e Gestão de Riscos

- Incorporar análise de riscos na elaboração e revisão do PDI e planos de ação setoriais.
- Estabelecer fluxo regular de avaliação de riscos com metodologia padronizada.
- Investir na capacitação contínua dos servidores em gestão de riscos.
- Formalizar planos de contingência adaptados para cada coordenação.

Transparência e Prestação de Contas

- Garantir publicação acessível de todas as informações financeiras e contábeis obrigatórias.
- Investir na melhoria e atualização dos sistemas de informação.
- Promover educação sobre transparência para a comunidade acadêmica e local.

Participação da comunidade

- Implementar novos fóruns comunitários temáticos, envolvendo membros da comunidade, estudantes, professores e funcionários para discutir questões relevantes e futuras decisões.
- Utilizar ferramentas digitais para realizar pesquisas e consultas públicas sobre decisões importantes, bem como tecnologias que permitem feedback em tempo real durante reuniões e eventos.
- Publicar periodicamente relatórios de impacto, detalhando como as decisões tomadas estão afetando a comunidade e o progresso em relação aos objetivos estratégicos do campus.

Estrutura do Plano de Ação

O presente plano de ação tem como objetivo propor medidas para aprimorar a governança na DAP do Campus Manaus Centro do IFAM, com base nos resultados da dissertação de mestrado "Governança Pública para Entrega de Resultados: Aplicação na Diretoria de Administração e Planejamento do Campus Manaus Centro do IFAM.

O estudo identificou oportunidades de melhoria nas dimensões de estratégia, liderança e controle da governança pública na diretoria.

Para a elaboração deste plano, foi utilizada a metodologia 5W2H, que consiste em responder a perguntas-chave: O quê (What),

Por quê (Why), Onde (Where), Quando (When), Quem (Who), Como (How) e Quanto (How much).

A implementação do Plano deve ocorrer de forma participativa e colaborativa, contando com o engajamento de lideranças, servidores e demais stakeholders relevantes em todas as etapas do processo, visando promover um amplo compromisso com as mudanças propostas.

Plano de Ação 1: Estratégia: Recursos Financeiros e Humanos

Item	O Quê	Quem	Por Quê	Como	Quanto Custa
1	Realizar capacitações sobre governança para servidores da DAP	Departamento de Recursos Humanos e Polo de Inovação	Aumentar a eficácia da governança aprimorando habilidades dos servidores	Organizar workshops, seminários e treinamentos internos e externos	A definir (custos de instrutores e materiais)
2	Implantar comitê de governança na DAP	Alta gestão e representantes de todos os departamentos	Coordenar e supervisionar iniciativas de governança de forma eficaz	Formação do comitê com membros interdepartamentais e definição de responsabilidades	Custos administrativos e de coordenação
3	Estabelecer parcerias para compartilhar boas práticas em governança	Comitê de Governança	Enriquecer o processo de governança com insights e práticas de outras instituições	Formação de acordos de colaboração com outras instituições educacionais e governamentais	Custos de viagem e de realização de eventos conjuntos

Plano de Ação 2: Estratégia: Papéis e responsabilidades

Item	O Quê	Quem	Por Quê	Como	Quanto Custa
1	Elaborar mapeamento detalhado de funções e competências de cada cargo	Departamento de Recursos Humanos	Clarificar as funções e competências para melhorar a eficiência organizacional	Análise detalhada das descrições de cargos atuais e consultas com líderes de departamento	Recursos para consultoria e ferramentas de análise
2	- Elaborar critérios que valorizem a cooperação interdepartamental na Avaliação de Desempenho	Departamento de Recursos Humanos em colaboração com líderes de departamento	Incentivar a colaboração e o trabalho em equipe entre os diferentes setores	Revisão dos critérios de avaliação existentes e inclusão de métricas específicas para a cooperação interdepartamental	Tempo e esforço da equipe para desenvolver e implementar novos critérios

Plano de Ação 3: Estratégia: Integração e cooperação entre áreas

Item	O Quê	Quem	Por Quê	Como	Quanto Custa
1	Criar Comissões Temáticas Interdepartamentais com membros de vários departamentos para resolver problemas comuns e promover colaboração.	Direção do IFAM, com participação de servidores de diferentes departamentos.	Para resolver problemas comuns, promover colaboração, melhorar comunicação e coordenação entre equipes interdepartamentais. Ampliar e formalizar grupos de trabalho interdepartamentais já existentes.	Identificar temas e problemas comuns, selecionar membros de diferentes departamentos com conhecimentos e habilidades relevantes, estabelecer objetivos claros, realizar reuniões regulares, documentar decisões e ações, reportar progressos à direção.	Custos de tempo dos servidores envolvidos, possíveis custos de treinamento e capacitação, custos de infraestrutura para reuniões (salas, equipamentos).
2	Utilizar Plataformas de Gestão de Projetos para melhorar comunicação e coordenação das equipes interdepartamentais.	Equipe de TI do IFAM, com apoio da direção e participação de todos os departamentos.	Para facilitar a comunicação, o compartilhamento de informações, o acompanhamento de tarefas e prazos, e a coordenação entre equipes de diferentes departamentos envolvidas em projetos comuns.	Selecionar uma plataforma (ex: Microsoft Teams, Slack, Trello, Asana), configurar espaços de trabalho para cada projeto, treinar usuários, estabelecer diretrizes de uso, integrar com outros sistemas (ex: e-mail, armazenamento de arquivos), monitorar e avaliar a adoção e eficácia da plataforma.	Custos de licenças de software (se não for uma solução gratuita), custos de treinamento e suporte, custos de tempo dos servidores para aprender e utilizar a plataforma.

Item	O Quê	Quem	Por Quê	Como	Quanto Custa
3	Implementar Programas de Intercâmbio Interno, permitindo que funcionários trabalhem temporariamente em outros departamentos para aumentar empatia e cooperação.	Direção de Gestão de Pessoas do IFAM, com apoio da direção geral e participação de todos os departamentos.	Para promover a empatia, a compreensão mútua e a cooperação entre servidores de diferentes áreas, ao vivenciar a realidade e os desafios de outros departamentos. Ampliar a visão sistêmica da instituição e identificar oportunidades de melhoria nos processos de trabalho.	Mapear funções e atividades que podem ser intercambiadas, definir critérios de seleção de participantes, estabelecer períodos de intercâmbio (ex: 1-3 meses), preparar plano de trabalho e orientação para cada participante, realizar acompanhamento e avaliação dos resultados, promover compartilhamento de aprendizados com as equipes.	Custos de tempo dos servidores envolvidos (participantes e equipes que os recebem), possíveis custos de adaptação de infraestrutura (ex: espaço de trabalho, equipamentos), custos de treinamento e orientação.

Item	O Quê	Quem	Por Quê	Como	Quanto Custa
4	Organizar regularmente seminários e workshops para discutir temas relevantes e promover colaboração e inovação.	Direção de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFAM, com apoio da direção geral e participação de todos os departamentos.	Para promover a integração entre servidores e departamentos, compartilhar conhecimentos, discutir desafios comuns, gerar ideias inovadoras e identificar oportunidades de melhoria em processos e serviços. Contribuir para o desenvolvimento profissional dos servidores e para uma cultura de colaboração.	Identificar temas relevantes a partir das necessidades dos departamentos, selecionar especialistas internos e/ou externos como facilitadores, planejar formatos interativos e dinâmicos (ex: palestras, painéis, mesas-redondas, oficinas), organizar infraestrutura e logística, divulgar eventos para servidores, realizar avaliação de satisfação e impacto.	Custos de tempo dos servidores participantes, custos de contratação de facilitadores externos (se necessário), custos de infraestrutura e logística (ex: salas, equipamentos, materiais, coffee-break), custos de divulgação.
5	Atualizar o organograma da instituição para proporcionar uma visão mais clara dos papéis e responsabilidades de cada setor.	Direção de Gestão de Pessoas do IFAM, com apoio da direção geral e participação de todos os departamentos.	Para aprimorar a compreensão da estrutura organizacional, dos fluxos de trabalho e das interfaces entre setores. Facilitar a integração, a cooperação e a comunicação entre departamentos ao tornar mais transparentes as atribuições e relações funcionais de cada área.	Utilizar metodologias de mapeamento de processos e análise de estrutura organizacional, levantar informações junto aos departamentos (entrevistas, questionários, workshops), elaborar descrições de funções e organogramas, validar com gestores e equipes, divulgar e disponibilizar as informações para todos os servidores, revisar	Custos de tempo dos servidores envolvidos no mapeamento e revisão, possíveis custos de contratação de consultoria especializada (se necessário), custos de divulgação e disponibilização das informações.

Item	O Quê	Quem	Por Quê	Como	Quanto Custa
				periodicamente para manter atualizado.	
6	Incluir na Avaliação de Desempenho critérios que valorizem a cooperação interdepartamental e promovam retornos construtivos.	Direção de Gestão de Pessoas do IFAM, com apoio da direção geral e participação de todos os departamentos.	Para incentivar e reconhecer o desempenho de servidores que contribuem para a integração entre setores e para a busca de soluções colaborativas. Alinhar os critérios de avaliação com os objetivos institucionais de promoção da cooperação e do trabalho em equipe.	Revisar os critérios e instrumentos de avaliação de desempenho, incluindo indicadores relacionados à cooperação (participação em projetos intersetoriais, compartilhamento de conhecimentos, apoio a colegas de outros setores). Capacitar gestores para realizar avaliações construtivas. Estabelecer metas de desempenho que estimulem a cooperação. Reconhecer e recompensar servidores que se destacam na promoção da integração e cooperação.	Custos de tempo dos servidores envolvidos na revisão do sistema de avaliação, custos de capacitação de gestores, possíveis custos de recompensas e reconhecimentos.

Item	O Quê	Quem	Por Quê	Como	Quanto Custa
7	Adotar transparência, comunicação eficiente e comprometimento de todos com os objetivos comuns para uma integração e cooperação efetivas em contextos institucionais complexos.	Direção geral do IFAM, com apoio de todas as diretorias e participação de todos os servidores.	Para enfrentar os desafios inerentes à complexidade da estrutura e dos processos organizacionais. A transparência, a comunicação e o comprometimento coletivo são essenciais para superar a fragmentação e as ineficiências, e promover uma visão sistêmica e colaborativa da instituição.	Estabelecer diretrizes e políticas de transparência e acesso à informação. Mapear e aprimorar os canais e fluxos de comunicação interna (murais, boletins, intranet, reuniões, aplicativos). Realizar campanhas de sensibilização sobre a importância da cooperação para o alcance dos objetivos institucionais. Promover espaços de diálogo e construção coletiva (fóruns, consultas, planejamento participativo). Fortalecer a liderança e o engajamento dos gestores na promoção da integração e cooperação. Monitorar e avaliar continuamente os avanços e desafios, com participação dos servidores.	Custos de tempo dos servidores envolvidos nas ações de comunicação e engajamento, custos de desenvolvimento e manutenção de canais e sistemas de comunicação, custos de campanhas e eventos de sensibilização, custos de pesquisas e diagnósticos para monitoramento e avaliação. Parte dos custos pode ser absorvida nas atividades regulares de gestão e capacitação.

Plano de Ação 4: Estratégia: Definição de objetivos e metas

Item	O Quê	Quem	Por Quê	Como	Quanto Custa
1	Elaborar planejamento estratégico específico para DAP	Equipe de Planejamento Estratégico da DAP	Criar um plano alinhado com PDI e específico para necessidades da DAP	Revisão do PDI, workshops com partes interessadas	Custos de consultoria e workshops
2	Desenvolver indicadores e metodologias	Departamento de Análise e Avaliação	Medir e ajustar o progresso em direção aos objetivos	Criação de indicadores, treinamento em metodologias	Aquisição de software, treinamento
3	Aprimorar a comunicação entre níveis hierárquicos	Departamento de Comunicação	Facilitar o entendimento e compromisso com objetivos	Sistema de comunicação eficaz, como intranet ou newsletters	Investimento em tecnologia de comunicação
4	Avaliar periodicamente a maturidade da governança na DAP	Departamento de Análise e Avaliação	Identificar avanços, desafios e oportunidades de melhoria contínua	Utilização de modelos e ferramentas específicos de avaliação de governança	Custos com consultoria especializada e treinamento da equipe

Plano de Ação 5: Liderança: Comunicação

Item	O Quê	Quem	Por Quê	Como	Quanto Custa
1	Investir na capacitação de líderes e gestores em habilidades de comunicação	Líderes e gestores do IFAM - Campus Manaus Centro	Para desenvolver uma comunicação mais clara, assertiva e empática	Por meio de treinamentos, workshops e programas de desenvolvimento de liderança	A definir com base nos programas específicos selecionados
2	Aprimorar os canais de comunicação, especialmente os informatizados, garantindo confiabilidade e acessibilidade	Equipe de TI do IFAM - Campus Manaus Centro	Para garantir a eficiência e acessibilidade da comunicação a todos os membros da comunidade acadêmica	Por meio de atualizações de software, melhorias na interface do usuário e treinamentos para os usuários	A definir com base nas soluções tecnológicas adotadas
3	Promover uma cultura de transparência e accountability por meio da divulgação proativa de informações relevantes	Administração do IFAM - Campus Manaus Centro	Para fortalecer o diálogo e a participação da comunidade acadêmica	Por meio da publicação regular de relatórios, boletins informativos e atualizações no site da instituição	Custos de pessoal para produção e publicação de conteúdo
4	Desenvolver tutoriais, guias práticos e materiais de apoio para facilitar o entendimento e execução de procedimentos administrativos e da governança	Administração e equipes técnicas do IFAM - Campus Manaus Centro	Para facilitar a compreensão e aplicação dos processos por todos os setores da instituição	Por meio da criação e disponibilização de recursos online e impressos, com atualizações regulares	Custos de pessoal para produção de conteúdo e custos de publicação/impressão
5	Fortalecer a integração entre coordenações, a DAP e a diretoria geral	Líderes das coordenações, DAP e diretoria geral do IFAM - Campus Manaus Centro	Para melhorar a colaboração e o alinhamento entre as instâncias de gestão	Por meio de reuniões regulares, projetos colaborativos e iniciativas de team building	Custos de pessoal para participação nas atividades e possíveis custos de eventos/atividades de integração
6	Monitorar e avaliar continuamente a eficácia das estratégias de comunicação adotadas	Equipe designada pela administração do IFAM - Campus Manaus Centro	Para identificar pontos de melhoria e ajustar as abordagens de forma ágil e responsiva	Por meio de pesquisas de opinião, indicadores de desempenho e outros mecanismos de feedback	Custos de pessoal para coleta e análise de dados, possíveis custos de ferramentas de pesquisa/análise

Plano de Ação 6: Liderança: Gestão de Mudanças

Item	O Quê	Quem	Por Quê	Como	Quanto Custa
1	Demonstrar o valor de novas práticas e alinhar a cultura organizacional com objetivos institucionais	Departamento de Comunicação e liderança de cada campus	Superar resistência à mudança e reforçar importância de novas práticas	Desenvolvimento e disseminação de materiais informativos, workshops e seminários	Estimativa de custos com materiais de marketing, recursos para eventos
2	Melhorar a comunicação e engajamento proativo da liderança para facilitar aceitação de novos processos	Liderança dos campi e Departamento de Comunicação	Reduzir resistência à mudança através do envolvimento dos servidores e comunicação clara sobre os benefícios	Estabelecer canais de comunicação eficazes, buscar opiniões e feedback dos servidores, reconhecer contribuições	Custos com ferramentas de comunicação interna, programas de reconhecimento
3	Aprimorar o planejamento estratégico e alocar recursos adequados para mudanças	Departamento de Planejamento Estratégico e Finanças	Garantir recursos suficientes e bem direcionados para mudanças	Revisão do plano estratégico atual, identificação de necessidades de recursos, ajuste de orçamento	Avaliação de necessidades financeiras, realocação de orçamento
4	Padronizar procedimentos entre os diferentes campi do IFAM	Departamento de Operações e gestores de campus	Uniformizar procedimentos para garantir consistência e eficiência operacional	Desenvolvimento de um manual de procedimentos, sessões de treinamento para implementação	Criação de manuais, custos de treinamento e implementação

Plano de Ação 7: Liderança: Adoção de práticas de Governança

Item	O Quê	Quem	Por Quê	Como	Quanto Custa
1	Fornecer capacitação contínua sobre práticas de governança para todos os níveis organizacionais	Departamento de Recursos Humanos e Desenvolvimento	Melhorar o entendimento e a implementação de práticas de governança	Cursos regulares, workshops e sessões de treinamento	Custo estimado com materiais, instrutores e plataforma de e-learning
2	Adaptar práticas de governança considerando a cultura organizacional existente	Comitê de Governança e Cultura Organizacional	Assegurar que as práticas de governança estejam alinhadas com a cultura organizacional	Avaliação da cultura atual, desenvolvimento de práticas personalizadas	Consultoria para diagnóstico cultural e desenvolvimento de práticas
3	Aprimorar ainda mais os sistemas de informação e comunicação para suportar a governança efetiva	Departamento de TI em colaboração com o Comitê de Governança	Facilitar a gestão e a disseminação de informações cruciais para a governança	Atualização de sistemas de TI, implementação de novas ferramentas de comunicação	Investimento em hardware, software e treinamento

Plano de Ação 8. Controle: Planejamento e Gestão de Riscos

Item	O Quê	Quem	Por Quê	Como	Quanto Custa
1	Incorporar análise de riscos na elaboração e revisão do PDI e planos de ação setoriais.	Alta administração e gestores de cada setor	Para alinhar a gestão de riscos com os objetivos estratégicos da instituição e garantir que os riscos sejam considerados em todas as etapas do planejamento.	Integrando a identificação de eventos de risco, análise SWOT, resposta aos riscos, atividades de controle, elaboração do mapa de riscos e do plano de ação como parte do processo de elaboração e revisão do PDI e dos planos de ação anuais de cada setor.	Custo de tempo e recursos humanos para realizar as análises de risco e incorporá-las ao planejamento estratégico.
2	Estabelecer fluxo regular de avaliação de riscos com metodologia padronizada.	Equipe de gestão de riscos e todas as áreas do campus	Para sistematizar a identificação, análise e resposta aos riscos de forma proativa e contínua, utilizando uma abordagem consistente em toda a instituição.	Definindo uma periodicidade regular para avaliação de riscos (ex: semestral ou anual), selecionando uma metodologia padronizada (ex: ISO 31000), e envolvendo todas as áreas do campus no processo.	Custo de tempo e recursos humanos para realizar as avaliações de risco regulares. Possíveis custos de consultoria para implementação da metodologia.
3	Investir na capacitação contínua dos servidores em gestão de riscos.	Área de Gestão de Pessoas e todos os servidores	Para disseminar uma cultura de gestão de riscos, capacitando os servidores para identificar e lidar com os riscos em suas atividades diárias, elevando a maturidade da instituição nessa área.	Desenvolvendo um programa de capacitação em gestão de riscos, com treinamentos básicos sobre conceitos e metodologias para todos os servidores, e formações avançadas para os responsáveis por atividades de controle e monitoramento. Utilizando diferentes formatos (presencial, EAD,	Custo dos treinamentos (instrutores, materiais, infraestrutura). Custo de tempo dos servidores dedicado à capacitação.

Item	O Quê	Quem	Por Quê	Como	Quanto Custa
				workshops) de forma contínua.	
4	Formalizar planos de contingência adaptados para cada coordenação.	Gestores de cada coordenação, com apoio da equipe de gestão de riscos	Para melhorar a resiliência institucional e a continuidade das operações, com estratégias específicas para responder rapidamente a situações adversas, considerando as particularidades de cada coordenação.	Mapeando os processos críticos, recursos e cenários de risco de cada coordenação. Desenvolvendo planos de contingência documentados, com responsabilidades, ações e prazos definidos. Revisando e testando regularmente os planos para garantir sua eficácia. Integrando os planos ao framework geral de gestão de riscos.	Custo de tempo e recursos humanos para desenvolver, documentar, testar e atualizar os planos de contingência. Possíveis custos de consultoria e sistemas.

Plano de Ação 9. Controle: Transparência e Prestação de Contas

Item	O Quê	Quem	Por Quê	Como	Quanto Custa
1	Garantir publicação acessível de todas as informações financeiras e contábeis obrigatórias.	Departamento Financeiro e Departamento de TI	Cumprir com obrigações legais e aumentar a confiança através da transparência	Revisão e atualização dos processos de publicação para garantir acessibilidade	Recursos para software de publicação e treinamento de pessoal
2	Investir na melhoria e atualização dos sistemas de informação.	Departamento de TI	Facilitar a gestão eficiente e transparente de dados e processos internos	Implementação de novas soluções tecnológicas, atualização de software e hardware	Investimento significativo em tecnologia da informação
3	Promover educação sobre transparência para a comunidade acadêmica e local.	Departamento de Comunicação e Extensão	Aumentar a consciência sobre a importância da transparência e prestação de contas	Workshops, seminários, materiais educativos e campanhas de comunicação	Custos com materiais, eventos e promoção

Plano de Ação 10. Controle: Participação da comunidade

Item	O Quê	Quem	Por Quê	Como	Quanto Custa
1	Implementar novos fóruns comunitários temáticos, envolvendo membros da comunidade, estudantes, professores e funcionários para discutir questões relevantes e futuras decisões.	Direção do IFAM Campus Manaus Centro, com apoio das coordenações e representantes da comunidade acadêmica.	Para aumentar a transparência, proporcionar uma plataforma de feedback aberto e permitir que a Diretoria tome decisões alinhadas com as necessidades da comunidade.	Organizar fóruns presenciais e online, definindo temas específicos relacionados a diferentes aspectos da vida no campus. Divulgar amplamente e incentivar a participação de todos os segmentos da comunidade.	Custos com organização, divulgação e infraestrutura para os fóruns presenciais. Para os fóruns online, custos com plataformas digitais e moderação.
2	Utilizar ferramentas digitais para realizar pesquisas e consultas públicas sobre decisões importantes, bem como tecnologias que permitem feedback em tempo real durante reuniões e eventos.	Equipe de TI do IFAM Campus Manaus Centro, com suporte da Direção e coordenações.	Para permitir uma participação imediata e visível da comunidade, aumentando a interatividade e o engajamento nas decisões.	Implementar aplicativos de votação, fóruns online e outras ferramentas digitais para coletar opiniões e feedbacks. Utilizar durante reuniões, eventos e sempre que decisões importantes forem tomadas.	Custos com aquisição ou desenvolvimento de ferramentas digitais, treinamento da equipe e divulgação para a comunidade.
3	Desenvolver um programa de embaixadores com representantes de diferentes grupos da comunidade para atuar como pontos de contato entre a comunidade e a administração.	Direção do IFAM Campus Manaus Centro, com apoio das coordenações e líderes da comunidade acadêmica.	Para melhorar a comunicação bidirecional e garantir que as preocupações da comunidade sejam ouvidas e tratadas proativamente.	Selecionar embaixadores de diferentes segmentos (estudantes, professores, técnicos etc.). Realizar treinamentos e definir canais de comunicação. Promover encontros periódicos entre embaixadores e gestão.	Custos com seleção, treinamento e ações de reconhecimento dos embaixadores. Possíveis custos com eventos e canais de comunicação dedicados.
4	Mapear o processo decisório no IFAM para proporcionar aos membros da comunidade conhecimentos sobre como	Direção do IFAM Campus Manaus Centro, com apoio de especialistas em	Para aprimorar a compreensão sobre os mecanismos de governança e capacitar os membros da comunidade a participarem	Realizar um estudo detalhado do processo decisório, elaborar materiais explicativos em linguagem acessível e	Custos com a equipe responsável pelo mapeamento e elaboração dos materiais. Custos com divulgação e possíveis

Item	O Quê	Quem	Por Quê	Como	Quanto Custa
	podem contribuir efetivamente.	governança e gestão pública.	de maneira mais informada.	divulgar amplamente para a comunidade através de canais digitais, murais, eventos etc.	treinamentos para a comunidade.
5	Publicar periodicamente relatórios de impacto, detalhando como as decisões tomadas estão afetando a comunidade e o progresso em relação aos objetivos estratégicos do campus.	Direção do IFAM Campus Manaus Centro, com apoio das coordenações e setor de comunicação.	Para aumentar a transparência e permitir que a comunidade veja como suas contribuições estão sendo utilizadas.	Definir uma equipe responsável, coletar dados junto aos setores, elaborar relatórios com linguagem acessível e divulgar por e-mail, site oficial e redes sociais do campus.	Custos com a equipe de elaboração dos relatórios. Se houver limitação de pessoal, pode gerar sobrecarga de trabalho. Custos com diagramação e divulgação dos relatórios.

Ganhos Estratégicos para a DAP

Elevando a Governança, Integrando Áreas e Potencializando a Eficiência Administrativa no IFAM Campus Manaus Centro.

A aplicação prática do plano de ação apresentado pode trazer uma série de ganhos significativos para a Diretoria de Administração e Planejamento (DAP) do IFAM Campus Manaus Centro. Em primeiro lugar, a eficácia da governança será aprimorada através de iniciativas como a capacitação dos servidores, o mapeamento de competências, a implantação de um comitê de governança e o estabelecimento de parcerias para compartilhar boas práticas. Essas medidas contribuirão para o desenvolvimento das habilidades dos servidores e para uma coordenação mais efetiva das ações de governança.

Além disso, o plano propõe a clarificação dos papéis, funções e competências de cada cargo por meio de um mapeamento detalhado, o que facilitará o fluxo de informações e incentivará a colaboração entre os diferentes departamentos. A implementação de um sistema de comunicação eficiente também será fundamental para disseminar atualizações sobre responsabilidades e processos. Outro ponto central do plano é o fortalecimento da

integração e cooperação entre as diferentes áreas da DAP, o que será alcançado através da criação de comissões temáticas interdepartamentais, do uso de plataformas de gestão de projetos, da implementação de programas de intercâmbio interno e da realização de seminários regulares. Essas iniciativas promoverão a resolução conjunta de problemas, o compartilhamento de conhecimentos e uma visão mais sistêmica da organização.

O plano também prevê o alinhamento dos objetivos e metas da DAP com o planejamento estratégico institucional, o desenvolvimento de indicadores para medir o progresso, a melhoria da comunicação entre níveis hierárquicos e a avaliação periódica da maturidade da governança. Esses passos permitirão um direcionamento mais claro das ações e uma gestão mais efetiva da mudança, ao demonstrar o valor de novas práticas, engajar proativamente os servidores, alocar recursos de forma adequada e padronizar procedimentos entre os campi. Isso ajudará a superar

resistências e garantir uma implementação mais suave das melhorias propostas.

A promoção da transparência e da accountability, a elaboração de tutoriais e guias para facilitar a compreensão dos processos e a adaptação dessas práticas à cultura organizacional também estão previstas, permitindo um avanço da maturidade nessa área para o desempenho da DAP e do IFAM como um todo.

Em síntese, a execução do plano de ação permitirá à DAP um sistema de governança mais robusto e alinhado às necessidades institucionais. Os ganhos se traduzirão em maior eficiência administrativa, melhor uso dos recursos e entrega de valor para a comunidade acadêmica do IFAM Campus Manaus Centro.

Monitoramento

O monitoramento do cumprimento das metas e dos indicadores de desempenho deve ser realizado periodicamente, com a participação do Conselho Consultivo da DAP-CMC.

Considerações Finais

A pesquisa apontou instrumentos para garantir o alinhamento estratégico, a otimização de recursos e a eficiência na entrega de serviços. O estudo forneceu um modelo de governança adaptável a diferentes contextos, com potencial para fortalecer a gestão pública e promover o desenvolvimento regional.

A implementação dos planos de ação propostos neste relatório técnico conclusivo representa um passo crucial para a construção de uma DAP-CMC mais eficiente, transparente e eficaz, contribuindo para a consolidação do IFAM como instituição de ensino.